

«МЕДИЦИНАЛЫҚ ТҮСІКТЕН КЕЙІН ПАЦИЕНТТЕРДІ МЕЙІРГЕРЛІК КҮТУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ»

**АБДУЛЛА БИБІГҮЛ АБДУЛЛАҚЫЗЫ
АБДИРАШЕВА ЖАННА САПАБЕКОВНА
КУРМАНГАЛИЕВА УЛЖАН УСЕНОВНА**

«Хирургия, акушерия және гинекология» ЦӘК оқытушысы.
«Кеңес Одағының Батыры Мәншүк Мәметова атындағы Ақтөбе Жоғары
медициналық колледжі» оқытушысы
Ақтөбе қ., Қазақстан.

Аннотация: Бұл мақалада медициналық түсіктен кейінгі кезеңдегі пациенттерге көрсетілетін мейіргерлік көмектің ерекшеліктері қарастырылады. Авторлар пациенттің физикалық және психоэмоционалдық жағдайын кешенді бағалау, асқынулардың алдын алу, жеке күтім жоспарын жасау және моральдық-психологиялық қолдау көрсету мәселелеріне ерекше назар аударады. Мейіргердің кәсіби құзыреттілігі, этикалық принциптерді ұстануы және пациентке бағытталған күтім көрсетуі медициналық түсіктен кейінгі оңалту процесінің тиімділігін арттырады. Сонымен қатар, мақалада мейіргерлік күтімнің заманауи тәсілдері мен пациенттермен тиімді қарым-қатынас орнатудың маңыздылығы сипатталады.

Кілтті сөздер: Репродуктивті денсаулық. Аборт. Жүктілік. Гормоналдық фон. Контрацепция. Психологиялық көмек.

Әйелдердің репродуктивті денсаулығын сақтау және ана болудың қауіпсіздігін қамтамасыз ету - қазіргі заманғы медицинаның басым міндеті. Сөзсіз, ол тұтастай алғанда қоғам және әрбір ел алдында тұрған әлеуметтік, экономикалық, демографиялық және медициналық проблемаларды ескере отырып, кешенді түрде шешілуі тиіс.

Аборт - бұл жүктілікті жасанды түрде үзу ғана емес, сонымен қатар табиғи түрде де.

Егер жүктілікті өздігінен үзілсе, онда әйелге одан әрі жасалатын әрекеттер туралы медициналық қызметкер түсіндіруі тиіс. Жүктілік көптен күткен және жоспарланған болса, бұл процестен кейін әйелдердің жағдайы айтарлықтай ауыр болады.

Әйелге психоэмоционалдық, сондай-ақ физикалық жай-күйін қалпына келтіру үшін белгілі бір уақыт қажет болғандықтан, біраз уақытқа демалыс алуға болады.

Жүктіліктің үзілуінен бірде-бір әйел сақтануы мүмкін болмағандықтан, түсік алғаш рет болған кезде пациент себептерді анықтау үшін организмді тиісті тексеруден өтуі қажет.

Аборттан кейін бір ай ішінде әйелге өзінің денсаулығын мұқият қадағалап отыру ұсынылады: суық тигізбей, жылы киінуге, жыныстық гигиена ережелерін сақтауға тырысу. Бұл қабыну ауруларын азайтуға көмектеседі.

Түсіктен кейін бірнеше апта бойы физикалық күш түсіруден аулақ болу қажет. Міндетті түрде УДЗ жасау керек.

Егер әйелдің дене қызуы көтерілсе, іштің төменгі жағында ауырсыну пайда болса, қынаптан көп бөлініс бөлінсе, дереу медициналық көмекке жүгінуі керек.

Түсіктен кейін бірнеше күннен кейін қынаптан қан бөлінуі мүмкін, бұл қалыпты жағдай және емдеуді қажет етпейді.

Мейірбике келесі жүктіліктің сәтті өтетініне сенімділік білдіріп, аборттан кейін бөлімшеде болудың қолайлы жағдайын жасауы тиіс. Әйелдердің репродуктивті денсаулығын сақтауға бағытталған алдын алу іс-шараларын жүргізуі қажет. Жүктілікті тоқтатқаннан кейін ағзаны қалпына келтірудің маңызды аспектілері гормондық теңгерімге ие болады. Әдетте, антибиотикотерапиямен қатар, аборттан кейін етеккір циклын қалпына келтіру үшін гормонотерапия тағайындалады. Ол құрамында гормондары бар аралас оральды контрацептивтерді қабылдаудан тұрады. КОК гормондық тепе-теңдікті қалыптастырып қана

қоймай, кезекті жүктіліктен сақтануға көмектеседі - дәрігерлер кем дегенде 6 ай бойы жүктіліктен сақтануды ұсынады.

Аборттан кейін қалай тез қалпына келудің жалпы ережелері:

- 3 апта бойы, ал аборттан кейінгі алғашқы етеккір аяқталғанға дейін жыныстық қатынастан бас тарту;
- түсіктен кейін 2 апта ішінде ауыр дене жүктемесін болдырмау;
- жүктілікті тоқтатқаннан кейін күшін қалпына келтіру үшін ақуыздармен және клетчаткамен байытылған диета ұстау;
- ашық су айдындарында шомылуға және ванна қабылдауға болмайды, өйткені ашық жатырдың мойны арқылы инфекциялардың енуі мүмкін;
- жеке гигиенаны сақтау, күн сайынғы төсемелерді пайдалану, стринги мен синтетикалық іш киім киюден бас тарту;
- қабыну процесінің дамуын болдырмау үшін аборттан кейінгі антибиотикотерапияны міндетті түрде жүргізу;
- антибиотиктерді қабылдау кезінде, сондай-ақ ол аяқталғаннан кейін тағы бір апта алкогольді ішуден бас тарту;
- өз ағзасының жай-күйін өз бетінше бақылау және дабыл белгілері пайда болған кезде дереу дәрігерге баруы керек кездер:
- түсіктен кейін 12 сағат бойы көп қан кету;
- түсіктен кейін бір тәулік бойы жатырдан қан ұйындыларының шығу;
- жоғары температура;
- іштің төменгі жағында қатты ауырсыну;
- бөлінділерден жағымсыз иіс;
- жүктілік белгілерінің жалғасуы.

Хирургиялық түсіктен кейін медицина қызметкері пациентке қажет болатын одан арғы әрекеттер туралы айтуы тиіс. Бұл операциядан кейін әйелдердің жағдайы өте ауыр. Әйелге психоэмоционалдық, сондай-ақ физикалық жай-күйін қалпына келтіру үшін белгілі бір уақыт қажет болғандықтан, біраз уақытқа демалыс алғаныңыз дұрыс. Үзіліс бірінші рет орын алмаған жағдайда, онда міндетті түрде толық тексеруді орындау керек, ол бар генетикалық ауруларды, ықтимал инфекцияларды анықтауға көмектеседі, сондай-ақ гормоналдық фон болатын жағдайды анықтауға көмектеседі.

Хирургиялық түсіктен кейін пациенттерді күту кезінде мейірбике орындауға тиіс негізгі іс-қимылдар:

1. Мейірбике аборттан кейін бөлімшеде болудың қолайлы жағдайын жасауы, одан кейінгі жүктіліктің сәтті өтетініне нәтижесіне сенімділік беруі тиіс
2. Операциядан кейін күтім жасау
3. Әйелдердің репродуктивті денсаулығын сақтауға бағытталған алдын алу іс-шараларын жүргізу.

Профилактикалық іс-шараларға пациенттермен әңгімелесу кіреді, онда медбике аборттан кейін денсаулығын сақтау туралы айтады.

Түсіктің кез келген түрінен кейін келесі мамандарға бару керек:

1. гинекологтың жатырда ұрық жұмыртқасы қалдықтарының болуын болдырмау үшін - бұл үшін УДЗ түсуі қажет;
2. организмдегі гормондық балансты тезірек қалпына келтіру бойынша жеке ұсынымдар алу үшін эндокринологты;
3. сүт бездерін тексеру және түсік тастаудан туындаған ісіктердің пайда болуын болдырмау үшін маммолог;
4. психологтың, бұл маманның қызметтері медициналық көрсеткіштер бойынша жүктілікті медициналық көрсеткіштер бойынша үзген әйелдерге, әсіресе жүктіліктің кеш мерзімде және жүктілікті табиғи түрде үзген әйелдерге қажет болуы мүмкін.

Аборт - бұл организм үшін моральдық, психологиялық және физикалық стресс. Қазақстан үшін түсіктің салдары өте ауыр: бұл ана мен бала өлімі, жүктілік пен босанудың асқынуы, жалпы ұлт ұрпағының денсаулығының нашарлауы. Кейбір жағдайларда аборт жасаған әйелдер психологиялық оңалтуды қажет етеді, оны мамандардың қатысуымен жүргізу орынды. Жүктілікті үзудің әртүрлі әдістерін қолданғаннан кейінгі ерте және кеш кезеңдегі асқынулардың жиілігін, сипатын ескере отырып, әйелдерді оңалту жүйесінің өзіндік ерекшеліктері бар. Психологиялық қолдау жүктіліктің үзілуіне байланысты стрессті жеңілдету үшін және ең болмағанда (отбасылық, материалдық, әлеуметтік қолайсыздық), сондай-ақ пациентті контрацепция қажеттілігіне көндіру үшін қажет. Жоспарланбаған жүктіліктің алдын алу және түсіктердің жиілігін төмендету жөніндегі маңызды міндетті контрацепцияның тиімді әдістерін жасау және оларды халық арасында кеңінен насихаттау деп санау керек.

Аборттың әйелдердің денсаулық жағдайына және репродуктивті функциясына жағымсыз әсерін ескере отырып, аборт контрацепциясы мынадай талаптарды қанағаттандыруы тиіс: жоғары тиімділік, қауіпсіздік, гипоталамо-гипофизарлық жүйеге теріс әсердің болмауы, қабыну ауруларының алдын алу. Жүктілікті тоқтатудың әйелдердің денсаулығы мен репродуктивтік функциясына қолайсыз әсерін азайту жүктілікті тоқтатудың заманауи, ең қауіпсіз әдістерін әзірлеу және енгізу, аборттан кейін әйелдерді барабар оңалту және тиімді контрацепцияны қолдану арқылы мүмкін болады. Қорытындылай келе, түсіктер мен олардың асқынуларының алдын алу - маңызды медициналық-әлеуметтік мәселе, оны мемлекеттік органдардың, медициналық және әлеуметтік қызметтердің, қоғамдық ұйымдардың және халықтың өзінің бірлескен күш-жігерімен ғана шешуге болады. Жоғарыда айтылғандай, аборттан кейін әйелді барлық аурулар күтуі мүмкін. Сондықтан, түсіктер мен олардың асқынуларының алдын алу - маңызды медициналық-әлеуметтік мәселе. Бұл тұрғыда мейірбике баға жетпес рөл атқарады.

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Жанқұлова С.Б., Төлегенова Л.К. Мейіргерлік іс негіздері.-Алматы: Эверо,2020
2. Всемирная организация здравоохранения. Безопасное прерывание беременности: технические и политические рекомендации.-Женева:ВОЗ,2022.
3. Ахметова Г.А. Әйел денсаулығы және мейіргерлік көмек.-Алматы:Медицина,2019.
4. WHO.Clinical practice handbook for safe abortion.-Geneva: World Health Organization,2022.